

NOTIQLIK SAN'ATI VA NUTQNI TO'G'RI YETKAZISH

Sayyora XOLMIRZAYEVA

*Toshkent davlat agrar universiteti
O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri,
filologiya fanlari nomzodi, dotsent*

kakhramonazizov6@gmail.com

ORCID: 0009-0005-9743-1193

Annotatsiya. *Ushbu maqolada qadimgi notiqlik san'atining tarixi, notiqlik maktabining yirik vakillari Aristotel, Sitseron, Demosfen, Suqrotlarning namunali nutqni egallash usullari, tarkibiy qismlaridagi qarashlari haqida ma'lumot berilgan. Shu bilan birga yosh notiq'larga nutqni to'g'ri yetkazish maqsadida rioya qilishlari zarur bo'lgan amaliy maslahatlar, yo'l-yo'riqlar berib o'tilgan-ki, buyuk notiq'larning qarashlari, fikrlari hozirgi kunda ham muhim ekanligini bildiradi.*

Kalit so'zlar: *notiqlik, nutq madaniyati, sinonimlar, so'z, tinglovchi, ma'ruza*

Kirish

Ritorika (grekcha – “notiqlik san'ati”) – notiqlik san'ati haqidagi fan bo'lib, u nutq qilish mahoratini, o'z nutqi yordamida tinglovchilarga samarali ta'sir qilish sirlarini, notiqlik madaniyatini o'rgatadi. Notiqlik san'atining asoschisi qadimgi grek faylasufi Aristotel (miloddan avvalgi 384-322 yy.) bo'lib, uning “Ritorika” deb nomlangan kitobi hozir ham mashhur. Maxsus notiqlik maktablarida mazkur san'at

sirlari o'qitilgan. U orqali ommaga ta'sir qilish, uning qarshisida chiroyli, to'g'ri va ishonchli gapira olish qobiliyati o'rgatilgan.

Natija va mulohazalar

Aristotelning "Ritorika"si uch kitobdan tashkil topgan. Asarning birinchi va ikkinchi kitoblari, asosan, chiroyli so'zlash, ishontirish uslublari haqidagi nazariy fikrlardan iborat bo'lsa, uchinchi kitobida nutq mantiqiga juda katta ahamiyat berilgan. Aristotel har bir jumlaning asosiy fikrni ifoda etishga qaratilishi, ravon va tinglovchi tushunadigan darajada sodda bo'lishini talab etadi. Aristotel notiqlik san'atini egallashni 5 qismga bo'lib o'rganadi:

- 1)Materialni kashf etish (qanday auditoriyaga kirayotganligiga qarab matn tayyorlash);
- 2)Materialni joylashtirish shakli (rejasini, ya'ni fikrning ketma-ketligini tuzib chiqish);
- 3)Materialni eslab qolish (auditoriyaga yetkazish uchun o'zlashtirish);
- 4)Materialni so'z yordamida to'g'ri aks ettirish (so'zlarni ta'sirchanligidan o'z o'rnida foydalanish)
- 5)Materialni to'g'ri talaffuz etish.

Qadimgi mashhur notiqlardan yana biri Sitseron (106-43 yy.) o'zining "Notiq" nomli asarida nutq kompozitsiyasiga alohida e'tibor beradi. Sitseron nutqni quyidagi qismlarga bo'ladi:

1. Kirish qismi
2. Ishning mohiyatini ochish
3. Keyingi qismlarning rejasini
4. Asosiy qism (dalillar)
5. Oxirgi qism (asosiy masalalarni qisqa-qisqa eslatib o'tish)
6. Xulosa

Demosfen (384-322) notiqlik san'atiga o'z ustida tinmay mehnat qilish orqali erishishi mumkinligini isbotlagan. Demosfen o'z nutqlarida xalq hikmatlaridan, sinonimlardan, mantiqiy urg'u tushuvchi so'zlardan, jestikulyatsiyadan, ritorik savollardan hamda so'z va jummalarni o'zaro qarama-qarshi qo'yish orqali chuqur mazmundorlikka, siyosiy o'tkirlikka erishgan.

Suqrot (427-347) "Oddiy so'z emas, ma'noga to'yingan so'z qudratga ega bo'ladi", degan. Faylasufning fikricha, nutq xuddi tirik mavjudoddek tuzilishi, uning tanasi bilan qo'l-oyog'i bir-biriga muvofiq bo'lgani singari nutqdagi so'zlar o'zaro mos qo'yilishi kerak. Birinchidan, nutq boshida kirish, ikkinchidan bayon qilish, guvohliklar, uchinchidan – isbotlar, to'rtinchidan – xulosa bo'lishi kerak.

Yosh notiqchilarga nutqni to'g'ri yetkazish maqsadida rioya qilishlari zarur bo'lgan amaliy maslahatlardan ayrimlarini keltirib o'tmoqchimiz.

Nutq so'zlovchining oldida qanday muammolar bor va ularni qanday yengish mumkin?

1. Qo'rquv hissiyoti

Qo'rquv sabablari:

Dangasalik va ma'ruzaga yaxshi tayyorlanmaslik

Boshqalar fikriga bog'lanib qolish

Tajribasizlik

Qo'rquvni yo'qotish uchun nima qilish kerak?

- Tajribani orttirish. Kichik davralarda, do'stlar orasida chiqishlar qilish
- Boshqalarning fikriga chalg'ib qolmaslik, o'z fikriga ishonch bilan qarash
- Ma'ruzaning natijasiga xotirjam munosabatda bo'lish, ya'ni uning yutuq va kamchiliklarini tahlil qilib, kerakli xulosalar chiqarish
- Auditoriyadan cho'chimaslik. Tinglovchilar hamda ma'ruza qilinadigan joy haqida ma'lumotga ega bo'lish

- Ma'ruzani eng kamida uch marta boshidan oxirigacha mashq qilib, takrorlab olish

- Ma'ruza rejasini, matnini yonida saqlash. "Esimdan chiqib qolsa, nima qilaman" degan hayajondan xolis bo'lishga yordam beradi. Reja orqali ma'ruzaning ketma-ketligi nazorat qilinadi.

- Notiqning asosiy vazifasi – matni o'z so'zlari bilan to'ldirib, boyitib, unga hayot bag'ishlash va shu orqali tinglovchilarning qalbiga yetkazishdir. Tезisni boshidan oxirigacha to'liq o'qib berish – notiqning ma'ruzaga yetarlicha tayyorlanmaganligini ko'rsatadi.

2. Nutqqa kamida bir hafta oldin tayyorlanishni boshlash kerak. Reja tuzib olgach, yangi fikrlar bilan to'ldirib boriladi, ya'ni nutq pishib yetiladi. Bunday nutq endi nafaqat tildan, balki yurakdan ham chiqadi va albatta, tinglovchilarning qalbiga yetib boradi.

3. Ma'ruzachi so'z boyligini oshirishi kerak, yozma nutq ham kerakli so'zlarni tez topishga ko'maklashadi, bunda imlo xatoliklarga yo'l qo'ymaslik muhim.

4. Ma'ruzani rejasiga qarab bir necha bor mashq qilish yaxshi natija beradi.

5. Notiqning kiyimi yoshiga mos bo'lishi, atrofdagilarning diqqatini tortmasligi kerak.

6. Ma'ruzaning boshi va oxiri aqlga emas, balki hissiyotlar bilan bog'liqdir. Boshlovchi va tugatuvchi jummalarni yodda saqlash, nutq ohangini qo'yib qayta-qayta mashq qilish maqsadga muvofiqdir.

7. Minbarga chiqayotganda o'ziga e'tibor berish, darrov, shoshilib gapirishni boshlamaslik, auditoriyani kuzatish. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, notiqning omadli chiqishi 60% tashqi ko'rinishga, 30% nutqiga, 10% nimani gapirishiga bog'liq ekan.

8. Tinglovchilar diqqatini jalb qilishi uchun ko'z bilan muloqotni o'rnatish ham o'rinli.

9. Notiqning imo-ishoralari matnga mos tushishi, pauzalarni o'z o'rnida qilinishi, gavdani to'g'ri tutishi ham muhim holatdir.

10. Asosiy fikrni bir necha bor takrorlash, berilgan ma'lumotlarni eslab qolish uchun juda zarur.

11. Ko'proq kitob o'qish, lug'at va ensiklopediyalardan foydalanish so'z zaxirasini boyitadi, dunyoqarashini kengaytiradi.

12. Nutqi sof, adabiy tilning lisoniy me'yorlariga mos bo'lishi kerak.

13. Ma'ruzachi o'zini qo'llab turgan tinglovchilarni nazardan qoldirmasligi, zarurat tug'ilsa, nutq qilish uslubini o'zgartirish ham foydadan holi emas.

14. Agar tinglovchilarga tekshirilmagan yoki noaniq ma'lumotlar berilsa, ya'ni xato qilinsa, bahslashmasdan, uzr so'rash to'g'ri bo'ladi.

15. Faqat yaxshi o'ylangan va tayyorlangan nutqgina omadli chiqishi mumkin.

Shunday qilib, ravon va chiroyli so'zlash, o'z fikrini to'g'ri va mantiqan ifodalash, ya'ni tunganmas boyligini egallash insonni yetuklik sari, ma'naviyat sari yetaklovchi muhim omildir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

Qahhorov I. (2015). Notiqlik san'ati 170 maslahat. "Turon zamin ziyo" nashriyoti. Toshkent.

Xolmirzayeva S. (2018). Nutq madaniyati va notiqlik, *uslubiy qo'llanma*. ToshDAU tahririyat-nashriyot bo'limi.

Jiyanova N., Mo'minova O. (2019). Nutq madaniyati, *o'quv qo'llanma*. O'zDJTU, Toshkent.

THE ART OF ORATORY AND CORRECT DELIVERY OF A SPEECH

Sayyora KHOLMIRZAYEVA

Abstract. *This article provides information about the history of ancient oratory, the methods of mastering exemplary speech, and the views of prominent representatives of the oratory school - Aristotle, Cicero, Demosthenes, and Socrates. At the same time, the young speakers were given practical advice and instructions that they should follow in order to correctly convey the speech, which testifies to the fact that the views and opinions of the great speakers are still important today.*

Keywords: speaking, speech culture, synonyms, word, listener, lecture.